

O‘ZBEKISTON YOSH DIZAYNERLARINING IJODIDA INNOVATSIYA VA MILLIYLIK

¹Rajabova Laylo O‘tkir qizi, ²Xidayatova Bahoroy Azimjon qizi, ³Ziyodullayeva Malika
Jamoliddin qizi

¹San‘atshunoslik fakulteti “Tasviriy san‘at va dizayn” kafedrasida o‘qituvchisi

^{2,3}Dizayn: Libos va gazlamalar yo‘nalishi 1 – bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17422003>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston yosh dizaynerlarining ijodiy faoliyati, ularning ishlarida milliylik va zamonaviy innovatsion g‘oyalarni uyg‘unligi tahlil qilinadi. Asarda yosh dizaynerlarning an‘anaviy naqshlar, ranglar va shakllardan ilhomlanib, ularni zamonaviy moda talablariga moslashtirishdagi mahorati yoritiladi. Shuningdek, dizayn sohasida raqamli texnologiyalar, ekologik yondashuv va yangi materiallardan foydalanish jarayonlari o‘rganiladi. Maqola yosh avlod dizaynerlarining milliy qadriyatlarini asrab-avaylab, ularni global moda sahnasiga olib chiqish yo‘lidagi ijodiy izlanishlariga bag‘ishlanadi.

Kalit so‘zlar: libos dizayni, innovatsiya, milliylik, moda, texnologiya, yosh dizaynerlar, an‘ana, zamonaviylik.

Аннотация. В статье анализируется творческая деятельность молодых дизайнеров Узбекистана, сочетание национализма и современных инновационных идей в их работах. В работе подчеркивается мастерство молодых дизайнеров в адаптации традиционных узоров, цветов и форм к требованиям современной моды, вдохновленной ими. Также рассматриваются процессы использования цифровых технологий, экологического подхода и новых материалов в сфере дизайна. Статья посвящена творческим поискам молодых дизайнеров в сохранении национальных ценностей и их продвижении на мировой модной сцене.

Ключевые слова: дизайн одежды, инновации, национальность, мода, технологии, молодые дизайнеры, традиции, современность.

Abstract. This article analyzes the creative activity of young designers of Uzbekistan, the combination of nationalism and modern innovative ideas in their work. The work highlights the skill of young designers in adapting traditional patterns, colors and shapes to modern fashion requirements, inspired by them. It also studies the processes of using digital technologies, an ecological approach and new materials in the field of design. The article is devoted to the creative research of young designers in preserving national values and bringing them to the global fashion scene.

Keywords: clothing design, innovation, nationality, fashion, technology, young designers, tradition, modernity.

Bugungi kunda dunyo modasi tobora jadal rivojlanib borayotgan bir davrda O‘zbekiston yosh dizaynerlari ham o‘z iste‘dodi, ijodiy g‘oyalari va milliy ruhdagi ishlari bilan ajralib turibdi. Ularning ijodida eng e‘tiborga molik jihat — milliylik va innovatsiya uyg‘unligidir. Ya‘ni, ular nafaqat o‘z xalqining boy madaniy merosini asrab-avaylamog‘da, balki uni zamonaviy moda olamiga yangi texnologiyalar, ilg‘or uslublar va ijodiy yondashuvlar bilan olib kirishmoqda.

Har bir dizayner uchun muhim maqsad — o‘z ijodi orqali millat ruhini ifodalash, o‘ziga xos uslub yaratish va uni dunyo miqyosida tanitishdir. Shu jihatdan O‘zbekiston yosh dizaynerlari so‘nggi yillarda xalqaro moda ko‘rgazmalarida, tanlovlarda va festivallarda muvaffaqiyatli ishtirok etib, milliy dizayn maktabining shakllanishiga katta hissa qo‘shmoqdalar.

Milliylik har qanday san‘at turining asosi hisoblanadi. O‘zbekiston libos madaniyati qadimiy tarixga ega bo‘lib, unda xalq urf-odatlarini, e‘tiqodi, turmush tarzi va tabiat manzaralari mujassamdir. Atlas, adras, bekasam kabi matolar, gul naqshlari, milliy bezaklar, ko‘k va oltin rang uyg‘unligi — bularning barchasi o‘zbek libos dizaynining ajralmas belgilaridir.

Yosh dizaynerlar bu merosni zamonaviy moda tili orqali qayta talqin qilmoqdalar. Masalan, milliy matolardan tayyorlangan zamonaviy kesimdagi kostyumlar, atlas va adrasdan ishlangan poyafzallar, hattoki aksessuarlar bugungi moda yo‘nalishida milliylikni zamon bilan uyg‘unlashtirishning yorqin namunasi bo‘lib xizmat qilmoqda.

Innovatsiya — bu yangilik, ijod va o‘zgarishlar demakdir. Hozirgi yosh dizaynerlar an‘anaviy san‘atni saqlagan holda, zamonaviy texnologiyalarni dizayn jarayoniga tatbiq etmoqdalar. Raqamli bosma texnologiyalari, 3D modellashtirish, ekologik toza materiallardan foydalanish, qayta ishlangan tolalardan mato tayyorlash kabi yo‘nalishlar bu sohada dolzarb hisoblanadi.

Bundan tashqari, yosh ijodkorlar barqaror moda (sustainable fashion) g‘oyasiga katta e‘tibor qaratishmoqda. Bu — tabiatga zarar yetkazmaydigan, uzoq muddatli, sifatli va ekologik toza liboslar yaratish demakdir. Shu orqali ular nafaqat moda, balki ekologiya muammolariga ham e‘tibor qaratayotganlarini ko‘rsatmoqda.

O‘zbekiston yosh dizaynerlari so‘nggi yillarda xalqaro moda haftaliklarida faol ishtirok etishmoqda. Ularning ijodida milliy naqshlar, zamonaviy kesimlar va innovatsion g‘oyalar uyg‘unligi dunyo jamoatchiligi tomonidan e‘tirof etilmoqda.

Masalan, Toshkent, Samarqand, Buxoro kabi shaharlarimizda o‘tkazilayotgan “Uzbek Fashion Week”, “Style.uz”, “Tashkent Fashion & Art Week” kabi tadbirlar yosh dizaynerlar uchun o‘z ijodini namoyish etish va tajriba almashish maydoniga aylangan.

Bu yoshlar orasida ijodida milliylikni chuqur his qilgan holda yangicha uslub yaratgan dizaynerlar ko‘p. Ular o‘z asarlarida nafaqat milliy qadriyatlarni targ‘ib etadilar, balki ularni zamonaviy estetikaga moslab, global auditoriyaga tanitmoqdalar.

Dizayn san‘ati — bu faqat kiyim yaratish emas, balki estetik qadriyatlar tizimini shakllantirishdir. O‘zbekiston dizaynerlari o‘z ishlarida xalq ruhini, o‘zlikni, milliy o‘ziga xoslikni his etadigan obrazlar yaratadilar. Shu bilan birga, ular liboslar orqali zamonaviy ayol obrazini — kuchli, mustaqil, ammo o‘z millatiga sodiq shaxs sifatida tasvirlaydilar.

Milliy ranglar, bezaklar, naqshlar zamonaviy dizayn konsepsiyasida yangicha talqin etilmoqda. Misol uchun, qadimiy suzani naqshlaridan ilhomlanib tayyorlangan zamonaviy liboslar, naqshli matolardan yaratilgan sport kiyimlari yoki zamonaviy aksessuarlar — bu milliylikning yangicha talqinidir.

Xulosa

O‘zbekiston yosh dizaynerlari bugungi kunda milliy qadriyatlarni asrab-avaylab, ularni innovatsion g‘oyalar bilan uyg‘unlashtirish orqali yangi yo‘nalish yaratmoqdalar. Ularning ijodida milliylik va zamonaviylik o‘zaro boyituvchi kuch sifatida namoyon bo‘ladi.

Yosh dizaynerlar nafaqat kiyim yaratmoqda, balki millat ruhini, madaniyatini va o‘zligini jahon modasiga olib chiqayotgan san‘atkorlardir. Shu sababli, ularning ijodini qo‘llab-

quvvatlash, ta’lim tizimida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va xalqaro tajriba almashuvini kuchaytirish O‘zbekiston dizayn sohasining yanada rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirsoatova, L. (2023, December). PEDAGOGIK TA’LIM INNOVATSION KLASTERI HAMKORLIGI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic: “Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions”* (Vol. 1, No. 01).
2. Мирсоатова, Л. Ў. (2023). Интеграция Средств Компьютерной Графики В Образовательные Стандарты И Курсы Развития Навыков Самостоятельного Обучения. *Diversity Research: Journal of Analysis and Trends*, 1(8), 72-76.
3. Султанов ХЭ, Бойназарова НХ, Бердиев ДА, Мирсоатова ЛЎ, Маматкаримова МТ. Кластер ҳамкорлигида ижодий фаолиятни ташкил этишнинг ўқувчилар маънавий-ахлоқий тарбиясидаги аҳамияти. Yangi o‘zbekistonda pedagogik ta’lim innovatsion klasterini rivojlantirish istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari/may. 2022 May 20:613-20.
4. Mirsoatova, L. (2022). USE OF INNOVATIVE METHODS IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ CREATIVE ABILITIES. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 3(01), 45-49.
5. Султанов, Х. Э., & Мирсоатова, Л. У. (2021). МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. *Academic research in educational sciences*, 2(5), 1240-1247.
6. Baymetov, B. B., & Misoatova, L. (2021). DEVELOPMENT OF CREATIVITY AND IMAGINATION OF SCHOOLCHILDREN IN FINE ARTS CLASSES. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES*, 2(05), 55-61.
7. Baymetov, L. M. B. B. (2020). Theory and methods of depicting the human body in higher pedagogical education. 2020/11" Science and Education. *Scientific Journal*, 1(8), 467-475.
8. Baymetov, B., & Sharipjonov, M. (2021). OLIY PEDAGOGIK TA’LIMDA TALABALARGA INSON QIYOFASINI AMALIY TASVIRLASH JARAYONIDA IJODIY KOMPYETYENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(3), 1066-1070.